

RPG NO ENSINO DE QUÍMICA: EVIDÊNCIAS QUALITATIVAS NO ENSINO DA TABELA PERIÓDICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.19262542

Júlia Lívia Viana França

(Técnica em Assuntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE); Mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); E-mail: jliviaviana@gmail.com.)

RESUMO

A pesquisa analisou a aplicação de um jogo didático em RPG como estratégia de ensino de Química, com foco na Tabela Periódica, a 22 discentes do 3º ano do ensino médio técnico integrado do IFCE campus Tabuleiro do Norte, utilizando a pesquisa-ação, de abordagem qualitativa. A intervenção consistiu no desenvolvimento e na aplicação em sala de aula de um jogo didático em RPG, avaliada por meio de uma Roda de Conversa com seis participantes voluntários, cujas falas foram gravadas, transcritas e organizadas em corpus textual. Os dados foram examinados no software IRAMUTEQ por meio de Estatísticas textuais clássicas, Nuvem de palavras, Análise de similitude, Classificação Hierárquica Descendente e Análise Fatorial de Correspondência. Os resultados indicam aumento do engajamento, da colaboração e da mobilização do pensamento crítico, além de percepções positivas quanto à integração entre elementos lúdicos e conceituais. As análises lexicais revelaram associações expressivas entre termos relacionados à aprendizagem, à interação e à dinâmica do jogo, sugerindo que o RPG atuou como mediador de processos cognitivos e sociointeracionais. Conclui-se que a estratégia baseada em RPG apresenta potencial para ampliar as possibilidades didáticas no ensino de Química na Educação Profissional e Tecnológica, especialmente em contextos de formação técnica integrada ao ensino médio.

Palavras-chave: Ensino de Química. RPG educacional. IRAMUTEQ.

ABSTRACT

The search analyzed the application of a didactic Role-Playing Game (RPG) as a strategy for teaching Chemistry, focusing on the Periodic Table, with 22 third-year students from an integrated technical high school at IFCE, Tabuleiro do Norte campus, using an action-research design with a qualitative approach. The intervention consisted of the development and classroom implementation of an RPG-based didactic activity, evaluated through a Conversation Circle with six voluntary participants whose statements were recorded, transcribed, and organized into a textual corpus.

The data were examined using IRAMUTEQ through classical textual statistics, word cloud, similarity analysis, Descending Hierarchical Classification, and Correspondence Factor Analysis. The results indicate increased engagement, collaboration, and activation of critical thinking, as well as positive perceptions regarding the integration of ludic and conceptual elements. Lexical analyses revealed expressive associations among terms related to learning, interaction, and gameplay dynamics, suggesting that the RPG functioned as a mediator of cognitive and socio-interactional processes. It is concluded that the RPG-based strategy shows potential to expand didactic possibilities in Chemistry teaching within Professional and Technological Education, especially in contexts of integrated technical high school education.

Keywords: Chemistry Teaching. Educational RPG. IRAMUTEQ.

INTRODUÇÃO

A educação geral, considerando a formação integral, se torna parte inseparável da educação profissional em todos os sentidos em que se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos, assim como na formação inicial ou no ensino técnico, no tecnológico ou no superior, inferindo-se que devemos buscar focar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos (GRAMSCI, 1981).

De acordo com Moura (2008), a formação dos estudantes deve ocorrer na perspectiva de uma prática social mais ampliada, incluindo a formação para o trabalho e para a vida em sociedade, em tempo real, pois a vida está em constante movimento simultaneamente enquanto o aluno está na escola, sendo um espaço por excelência, de socialização, de construção do caráter e da personalidade de todos que compartilham esse ambiente.

Os jogos didáticos, segundo Fernandes (2015), utilizados como metodologia facilitadora do processo de ensino aprendizagem, ensinam habilidades sociais e cognitivas, além de promover o exercício da memória e das habilidades de tomada de decisão dos discentes.

Constata-se, portanto, tanto na literatura quanto na prática docente, uma baixa afinidade dos estudantes com os conteúdos de Química, sendo o principal fator apontado a predominância de métodos tradicionais de ensino, que, ao se associarem

à complexidade própria da disciplina, tornam as aulas monótonas e pouco estimulantes.

Segundo Soares et al (2003), para estimular e resgatar o interesse dos discentes pelas aulas de química é fundamental que o professor busque metodologias diferenciadas daquelas utilizadas no ensino tradicional que os auxiliem no processo de ensino aprendizagem. O desenvolvimento de estratégias modernas e simples, utilizando experimentos, jogos educativos e outros recursos didáticos, é recomendado para dinamizar o processo de aprendizagem em Química.

O Ensino da Química e, em particular, o conteúdo de Tabela Periódica, praticado em muitas escolas, está muito distante do que se propõe, isto é, o ensino atual privilegia aspectos teóricos de forma tão complexa que se torna abstrato para o educando. [...] A elaboração da tabela periódica tal qual é conhecida hoje é um bom exemplo de como o homem, através da ciência, busca a sistematização da natureza. A tabela reflete, assim, de forma bastante intensa, o modo como o homem raciocina e como ele vê o Universo que o rodeia (TRASSI e COLS., 2001).

O uso do jogo didático em RPG: “*Role Playing Game*”, que em tradução para o português significa “jogo de interpretação de papéis”, como metodologia alternativa de ensino, proporciona ao aluno a capacidade de construir conhecimento de maneira lúdica, utilizando na prática os conteúdos transmitidos nas aulas, o que é consonante com o conceito de práxis (RIYIS, 2004; MARCATTO, 1996).

Considerando a dinamicidade e a estrutura proporcionada pelo RPG, alguns pesquisadores da área educacional acreditam em seu potencial como ferramenta no processo de ensino aprendizagem, como um meio de tornar o processo e o ambiente educacional mais atrativo e mais motivador devido ao caráter lúdico, além de estimular o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico, da abstração, da resolução de problemas, da cooperação, da diminuição da timidez e da interdisciplinaridade – pois suas histórias podem abranger fatos históricos, cálculos matemáticos, características regionais, princípios de ecologia, dentre outros assuntos (MARCATTO, 1996; RIYIS, 2004; PAVÃO, 2000).

A proposta de trabalhar com o RPG em sala de aula, de acordo com Marcatto et al. (1996), promove melhorias no processo de ensino aprendizagem, sem substituir a prática tradicional de ensino, apresentando-se como uma forma de acrescentar mais um recurso para o processo de ensino-aprendizagem, visando uma estimulação ampla dos potenciais cognitivos e afetivos dos discentes.

Embora ainda existam poucos estudos científicos na literatura sobre o uso de RPG no ensino de Química, ainda são menos frequentes investigações que descrevam, no contexto da Educação Profissional e Tecnológica, como o RPG didático é percebido pelos estudantes e quais dimensões (cognitivas, sociais e formativas) se evidenciam de sua aplicação. Dessa forma, esta pesquisa busca responder à seguinte questão de pesquisa: “Como os discentes do 3º ano do ensino médio técnico integrado relacionam os conceitos das Bases Conceituais de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com o meio em que estão inseridos, correlacionado com o assunto de Tabela Periódica, a partir da aplicação do jogo didático na metodologia RPG, com o intuito de fortalecer o conceito de práxis?”.

O interesse em pesquisar mais profundamente sobre esta vertente, ocorreu ao longo do processo como discente do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), considerando também a formação acadêmica em Licenciatura em Química e a trajetória profissional, embasada no desenvolvimento de jogos didáticos, como proposta de metodologia mediadora e facilitadora no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Química aplicado ao ensino médio.

O objetivo geral da pesquisa foi o desenvolvimento e aplicação de um jogo didático em RPG, como estratégia para ser utilizada no ensino do conteúdo de Tabela Periódica aos discentes do ensino médio técnico integrado. De forma específica, buscou-se analisar qualitativamente, a partir dos dados provenientes de uma Roda de Conversa com os participantes, as percepções discentes acerca do engajamento, da aprendizagem e das dimensões formativas mobilizadas pela experiência, com ênfase no desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico e das interações colaborativas.

A metodologia utilizada na pesquisa foi a pesquisa-ação, que segundo Thiollent (2009), é um tipo de pesquisa social com função política, na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, associada com a abordagem qualitativa, através da Roda de Conversa.

O jogo didático desenvolvido na metodologia RPG, foi aplicado aos 22 discentes da turma, que compareceram ao dia de aplicação, em sala de aula, no IFCE *campus* Tabuleiro do Norte. Como forma de avaliação da proposta do jogo didático em RPG, após a sua aplicação em sala de aula, foi realizada uma Roda de Conversa, com uma amostra de seis discentes voluntários, equivalente a 27,27% dos participantes do jogo didático desenvolvido na metodologia RPG.

A escolha de seis participantes foi adequada devido aos fatores como: a questão de logística, a preocupação com a condução do momento e com a análise e a interpretação dos dados. A Roda de Conversa constituiu-se como estratégia de coleta de dados, favorecendo a interação e a expressão dos participantes, sendo desenvolvido através de perguntas subjetivas acerca do conhecimento contextualizado sobre a Tabela Periódica, assim como também através de outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à troca de experiências.

As respostas oriundas do momento de uma Roda de Conversa, segundo Manzini (1990/1991) não estão condicionadas a uma padronização de alternativas, pois durante o momento de diálogo, os discentes falam sobre as suas individualidades e as suas subjetividades individuais. De acordo com Melo (2014), esta metodologia apresenta uma aproximação no âmbito do sujeito pedagógico, em torno de expressões, de diálogos e do saber escutar o outro e a si mesmo, tendo como principal objetivo promover a interação, a expressão e a autonomia dos discentes, por meio de conversas informais, de trocas de experiências, de conversas, de discussões, da construção e da divulgação coletiva de conhecimentos.

Considerando a utilização da abordagem qualitativa para análise desse momento e, de acordo com os pressupostos estabelecidos por Nunes et al. (2017), nos quais estabelece que a análise dos dados, utilizando essa abordagem, é construída de forma indutiva, a partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações sobre o significado dos dados.

Nesse sentido, a Roda de Conversa possibilitou analisar o impacto pedagógico e o impacto sobre as habilidades cognitivas e emocionais vinculadas à formação acadêmica e profissional dos discentes participantes, além de evidenciar aspectos vinculados à construção da autonomia intelectual, reflexiva, humana e crítica.

No momento de diálogo, o jogo didático em RPG foi considerado um método de ensino atrativo e inovador, o qual proporcionou uma aprendizagem de outras habilidades e a utilização de outras estratégias, possibilitando através disso, o desenvolvimento do potencial do discente, para além do conteúdo abordado na metodologia proposta.

Além disso, o jogo didático despertou a curiosidade e o interesse pelo aprofundamento dos conteúdos trabalhados, sendo também percebido como uma transgressão em relação ao ensino tradicional, ao possibilitar a ressignificação das práticas pedagógicas em sala de aula. As características do jogo didático em RPG,

tais como a curiosidade e a imaginação, além dos aspectos sociais trabalhados durante a sua aplicação, tais como a coletividade e a empatia, foram percebidos pelos sujeitos da pesquisa, o que sugere adequação do enredo e da narrativa do jogo didático. Ademais, todos os sujeitos participantes do momento da Roda de Conversa afirmaram que os conceitos e as regras do jogo didático estavam bem esclarecidos, considerando a opinião até daqueles que nunca haviam jogado um jogo didático em RPG, contudo, essa afirmação é contrária ao que foi observado durante o momento de aplicação do jogo didático.

O conhecimento prévio sobre o conteúdo de Tabela Periódica foi considerado relevante por todos os discentes participantes do momento da Roda de Conversa, enquanto que a maioria reconheceu que o jogo didático deveria ser aplicado somente aos estudantes do ensino médio, embora possa ser aplicado a qualquer faixa etária e em qualquer nível de escolaridade, desde que antes da sua aplicação, seja ministrado o conteúdo abordado no jogo didático, visando um melhor aproveitamento de desenvolvimento dos discentes durante o enredo.

A partir da opinião de todos os discentes participantes do momento da Roda de Conversa, o jogo didático em RPG colaborou para pôr em prática as concepções e as reflexões sobre a relação da Tabela Periódica com os princípios da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), influenciando na formação crítica, humana e integral dos sujeitos da pesquisa, impactando na formação e no desenvolvimento integral do ser humano, contribuindo para além da sua formação educacional, ao trabalhar outros aspectos, de forma transversal e transgredindo espaços e papéis sociais ocupados pelos discentes.

Esses aspectos foram percebidos pelos discentes, destacando-se o reconhecimento da força coletiva e da integralidade, bem como o respeito às trajetórias individuais e o desenvolvimento da empatia. Ainda com relação aos princípios da EPT, o pensamento crítico foi algo notado pelos discentes que participaram da aplicação do jogo didático, por meio do incentivo ao questionamento e à análise dos fatos para que conseguissem tomar decisões com mais discernimento, além de analisar as situações e as experiências para a construção de uma opinião própria.

O momento da Roda de Conversa também proporcionou a experiência inédita dos seis discentes discutirem sobre um jogo didático, inclusive dois que nunca haviam participado de um momento de discussão como esse, além de proporcionar o

reconhecimento e o respeito à individualidade de cada um, os momentos de fala e também de escuta, além de possibilitar a abertura de novas possibilidades para que vejam situações de um jeito que ainda não tinha visto, com intuito de construir um conhecimento crítico.

Este momento foi considerado muito significativo, pois os discentes conseguiram explicar bem a satisfação de ter a liberdade de falar e expor o que sente e também de conseguir escutar o outro de forma ativa.

A roda de conversa foi gravada, transcrita integralmente e organizada em um único corpus textual para análise no IRAMUTEQ, sendo utilizados os cinco tipos de análise disponíveis no referido sistema: Estatísticas Textuais Clássicas; Nuvem de Palavras; Análise de Similitude; Classificação Hierárquica Descendente (CHD) e Análise Fatorial de Correspondência (AFC).

Os textos analisados no IRAMUTEQ foram oriundos das transcrições das falas dos participantes e para a garantia do anonimato dos participantes do momento da Roda de Conversa, utilizou-se um código alfanumérico relacionado aos 6 participantes do estudo (- *aluno_) (1 a 6), seguindo a ordem estabelecida de participação.

O primeiro tipo de análise realizada foi denominada de “Estatística Textual Clássica”, a qual possibilitou uma análise inicial do corpus, apresentando a relação entre a frequência e a quantidade de unidades léxicas no texto. O corpus textual gerado sem lematização foi dividido em 11 textos, com uma totalidade de 5.906 ocorrências, sendo 1.038 vocábulos distintos, dos quais 48,65% de única ocorrência (hápax), com média de ocorrência por texto de 505 vocábulos.

Para a construção do Diagrama de Zipf, foi atribuído o valor de 1 para as seguintes classes gramaticais: adjetivo, advérbio, nome comum (substantivo) e verbo e o valor de 2 para formas não reconhecidas e selecionou a opção ‘Ok’, gerando o Diagrama de Zipf (Figura 1), uma forma visual de demonstrar o comportamento das palavras no corpus textual, ao ilustrar, na vertical, no eixo Y, a frequência de ocorrência das palavras ao longo do texto e na horizontal, no eixo X, o número de ordem/ranqueamento das palavras, com o valor 1 para a mais recorrente, 2 para a seguinte e, assim, sucessivamente.

A partir disso, foi possível observar uma curva decrescente no referido Diagrama, no qual os pontos localizados no limite superior do gráfico, mais próximos ao Eixo Y, representam as palavras com uma alta frequência de repetição, porém menos recorrentes no material analisado, conforme indica o Eixo X.

Figura 1 – Diagrama de Zipf com o comportamento das palavras no corpus textual da Roda de Conversa.

Fonte: Software IRAMUTEQ (2024).

Portanto, para o lado esquerdo da curva verifica-se que há poucas palavras que se repetem muitas vezes e do lado direito há muitas que se repetem poucas vezes. Por conseguinte, reforça-se que palavras com frequência 1 (hápax), ou seja, que foram citadas uma vez no texto, foram recorrentes ($f= 536,91$), representando 4,99% das ocorrências e 41,90% das formas, como é visível ao final do Eixo X.

Embora a estatística textual clássica ofereça uma visão inicial do corpus, a centralidade de termos associados ao jogo e à argumentação sugere que a experiência mobilizou não apenas participação, mas também a elaboração discursiva dos estudantes. Em contextos de ensino de Química, esse padrão é relevante porque indica deslocamento de uma postura passiva para uma participação mais explicativa e justificativa, aspecto valorizado em abordagens ativas de aprendizagem. Assim, a frequência lexical observada constitui indício preliminar de envolvimento cognitivo com a proposta.

Por outro lado, apenas quatro formas ativas, após a lematização, apareceram mais de cinquenta vezes, nos 11 textos transcritos dos três momentos da Roda de Conversa, compondo o grupo das mais recorrentes, no topo do Eixo Y (linha vertical). Por ordem de ranqueamento essas formas ativas foram: jogo ($f=89$), não ($f=80$), muito ($f=66$) e porque ($f=59$). Enquanto as formas complementares, apenas dez delas, após a lematização, apareceram mais de cem vezes, compondo o grupo das mais recorrentes, também no topo do Eixo Y, que por ordem de ranqueamento foram: de ($f=313$), que ($f=257$), a ($f=188$), o ($f=170$), ser ($f=166$), em ($f=154$), ir ($f=120$), ter (116), você ($f=116$) e eu ($f=110$).

Na interpretação dos dados fornecidos pelo software, verificou-se que o emprego desses termos de uso das formas ativas, se justifica pela aplicação do jogo didático na metodologia RPG, com a maioria dos discentes participantes da pesquisa que nunca haviam jogado jogos didáticos em RPG, que assim como outros expuseram a sua opinião sobre a utilização de jogo físico, durante o momento da Montagem da Pauta, por exemplo, como exemplifica os segmentos de texto:

*“um ponto muito importante foi uma coisa inovadora, algo que a gente nunca viu, principalmente porque a maioria não tinha tido contato com esse tipo de jogo, do meu grupo ninguém tinha jogado RPG”. (- *aluno_6).*

*“no jogo físico, é muito divertido porque é tudo você, você que tá imaginando, é você quem faz tudo” (- *aluno_4).*

Ao integrar os conteúdos escolares sobre a Tabela Periódica com os desafios e o enredo do jogo, a metodologia em RPG tende a favorecer conexões entre conhecimentos prévios e novas informações, condição necessária para aprendizagem significativa. Os dados qualitativos indicam que a experiência foi percebida como “divertida” e “diferente do tradicional”, o que pode reduzir barreiras afetivas associadas à disciplina e abrir espaço para maior disposição para aprender.

Para a construção da Nuvem de Palavras, manteve-se as mesmas propriedades já utilizadas para a elaboração do Diagrama de Zipf.

Segundo Camargo e Justo (2013), a nuvem de palavras projeta as palavras estruturadas em forma de nuvem, com tamanhos diferentes, sendo as maiores aquelas que detêm certa importância, por se repetirem mais vezes no corpus textual, além disso, é considerada uma análise lexical mais simples, porém graficamente bastante interessante, na medida em que possibilita rápida identificação das palavras-chave de um corpus.

significativa em conteúdos abstratos como a Tabela Periódica. No contexto da EPT, o que pode favorecer maior articulação entre saber conceitual e experiência formativa.

Observou-se que os termos pronunciados pelos discentes, relacionados ao jogo didático desenvolvido na pesquisa, na metodologia RPG, com frequência de até duas repetições, foram: jogo (f= 89), jogar (f= 33), história (f= 13), imaginar (f= 11), regra (f= 10), tabuleiro (f= 9), reino (f= 8), intelecto (f= 5), enredo (f= 4), desafio (f= 4), criatividade (f= 4), portal (f= 3), mestre (f= 3), imaginação (f= 3), personagem (f= 2), narrativa (f= 2), medieval (f= 2), magia (f= 2) e improvisado (f= 2).

Os termos pronunciados pelos discentes, relacionados aos aspectos sociais, aos de aprendizagem, aos relacionados ao jogo didático e aos motivacionais, trabalhados durante e através da aplicação do jogo didático, com frequência de até duas repetições, tais quais foram: aprender (f= 33), ensino (f= 18), assunto (f= 15), grupo (f = 12), conteúdo (f= 11), social (f= 10), interação (f=10), influenciar (f= 9), divertir (f= 9), dificuldade (f=9), conversa (f= 9), conhecimento (f= 9), método (f = 8), empatia (f= 8), questionar (f= 6), opinião (f= 6), legal (f= 5), interesse (f= 5), pensamento (f= 4), reflexão (f= 3), interagir (f= 3), lousa (f= 2), fixação (f= 2), experiência (f= 2), escutar (f= 2), curiosidade (f= 2) e colaboração (f= 2).

Além das análises de Estatística Textual Clássica e da Nuvem de Palavras, foi feita a Análise de Similitude, baseada na teoria de grafos, sendo possível identificar além das ocorrências das palavras, as indicações das conexões.

Destaca-se que, para essa análise, constatou-se que as quatro palavras que mais se destacaram (jogo, não, muito e porque), como já mencionado, assumiram posições de centralidade em quatro grupos de termos que geraram distintas ramificações, com realce novamente para o termo “porque” por ser o mais central e com o maior número de conexões.

Figura 3 – Análise de Similitude da Roda de Conversa.

Fonte: Software IRAMUTEQ (2024).

A partir da Análise de Similitude (Figura 3), compreende-se que as ramificações das palavras centrais para outros vocábulos que se conectam entre si, permitindo uma ampliação na interpretação dos dados. Com isso, identificou-se o caminho pelo qual as palavras foram enunciadas e suas interligações dentre as quais, as mais fortes e recorrentes são representadas por linhas mais espessas.

Portanto, os resultados apontam que a partir das falas dos participantes apresentaram-se referências que fazem parte do processo de avaliação do jogo didático, desenvolvido na metodologia RPG, inferindo a evidência minuciosa do ‘porque o jogo chamou atenção’ e ‘porque o jogo interfere e contribui na formação crítica, humana e integral’, abordando, inclusive, os porquês nas visões discente em que defendem que o jogo didático não deve ser aplicado somente no ensino médio, como revelam os segmentos de texto a seguir:

*“Como eu já falei anteriormente o que mais me chamou atenção mesmo, sem sombra de dúvidas, foi a criatividade, o contato com isso, a imaginação, de você ter que imaginar a história, se imaginar dentro da história”. (- *aluno_1)*

“O que mais me chamou atenção foi o fato de que a gente precisou muito se aliar pra poder fazer as coisas do jogo, ou seja, se alguém não sabia alguma coisa, eu poderia

*ir lá, pegar o walkie-talkie e ajudar ele a responder, dizer o que ele podia fazer, dizer o que provavelmente seria a resposta, a gente concordar entre si o que seria a resposta e eu acho muito interessante isso porque deixa de ser um jogo independente dos seus amigos e é muito bom não só pra você conviver em sociedade mas também pensar em grupo, trabalhar em grupo”.(- *aluno_4)*

*“...e o fato como o *_aluno_4 falou de ter essa interação da equipe, é, não era um jogando contra o outro, mas era uma colaboração”. (- *aluno_6)*

*“Eu acho que influencia bastante no fato de a gente estar se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo, eu acho que deveria ser fixo essa ideia de que jogos deveriam ser inseridos no meio de estudo dos alunos, porque o fato do aluno se divertir e saber do assunto para se divertir é algo que vai na cabeça dele ser influenciada e ele vai pensar que se ele quiser ter aquilo, ele vai precisar buscar e estudar pra isso, ou seja, se ele quiser se divertir nesse jogo de química, é preciso que ele estude química, então eu acho que influencia bastante, ajuda bastante a aprender, no intelecto, no social, em convívio com as pessoas que você está jogando junto”. (- *aluno_4)*

*“Sim, com certeza, eu acho que não só pro ensino médio, como também pro ensino fundamental porque é uma boa iniciativa da matéria, mesmo que ele não tenha acesso a matéria de forma gratuita no ensino fundamental, é uma boa iniciativa, até porque são coisas que você vai adquirindo no passado, você vai fixar isso na cabeça, pelo menos por um bom tempo, dá pra usar no jogo como forma de apresentar a química ao estudante”. (- *aluno_3)*

A natureza narrativa do RPG favorece a participação ativa e a tomada de decisão colaborativa, pois a aprendizagem ocorre enquanto o estudante interpreta papéis, negocia significados e resolve problemas em grupo. Nesse sentido, os relatos de colaboração e “aliança” entre colegas sugerem que o jogo operou como mediador de interações, potencializando dimensões sociais do aprender.

No contexto da Educação Profissional e Tecnológica, a proposta dialoga com a formação integral ao mobilizar dimensões cognitivas e socioemocionais, tais como a colaboração, a empatia e a argumentação, para além da memorização de conceitos químicos. Assim, os sentidos atribuídos pelos estudantes ao trabalho em grupo e à reflexão podem ser interpretados como indícios de uma prática pedagógica alinhada à práxis, na medida em que articula conhecimento escolar e ação mediada por problemas.

Como quarto método utilizado no IRAMUTEQ, utilizou-se a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), denominada de método Reinert.

Na análise CHD, foi obtido 83,82% de aproveitamento. Portanto, por meio desta análise, foram encontrados 173 segmentos de texto, com classificação de 145 deles, ou seja, houve um aproveitamento de 83,82%. A lematização resultou em 704 lemas e, dentre as formas ativas, 612 eram analisáveis e 224 apresentaram frequência \geq três. Na análise CHD, demonstrada pelo dendrograma (Figura 4), foram geradas quatro classes de segmentos de textos distintos que demonstram os conteúdos semânticos de cada classe.

Figura 4 – Dendrograma na CHD dos segmentos de texto da Roda de Conversa.

Fonte: Software IRAMUTEQ (2024).

A análise apresentou estabilidade e, conseqüentemente, as quatro classes foram estáveis, ou seja, foram compostas por segmentos de texto (ST) com vocábulos semelhantes. No dendrograma, o corpus textual foi particionado em dois blocos (subcorpus) independentes: A e B.

O primeiro subcorpus, denominado de A, foi composto por uma subdivisão incluindo a Classe 3 - Aspectos trabalhados na utilização do RPG com 38,6% (56 ST) e por uma segunda subdivisão incluindo a Classe 1 - Aplicação de jogo didático no ensino de química com 24,1% (35 ST) e a Classe 2 - Jogo didático em RPG como

metodologia de ensino com 17,2% (25 ST), o que demonstra maior proximidade e homogeneidade entre as duas, essas duas classes que compõem o primeiro subcorpus possuem conteúdos semânticos mais próximos, mas, ainda, com certa diferenciação, devido estarem subdivididas dentro do bloco.

O segundo subcorpus, denominado de B, foi composto pela Classe 4 - Aspectos relacionados aos jogos didáticos em RPG com 20,0% (29 ST), apresentando-se como a mais estável das demais.

A nomeação das classes ocorreu a partir da consideração do universo semântico de cada uma, ou seja, a partir das principais palavras associadas, da leitura das mesmas e do contexto semântico em que se encontravam inseridas e, a partir disso, a interpretação do conjunto dessas repartições permitiu alcançar a compreensão de como os participantes analisaram a utilização do jogo didático em RPG, como 175 metodologia facilitadora do processo de ensino-aprendizagem no ensino de química, elencando suas vantagens, assim como também os aspectos intrínsecos relacionados aos jogos didáticos em RPG.

O quinto método de análise dos dados utilizado no IRAMUTEQ foi a Análise Fatorial por Correspondência (AFC), que relaciona as formas linguísticas e variáveis de contexto com as classes resultantes da CHD, favorecendo a visualização do vocabulário típico de cada classe em distintos mundos lexicais ou contextos semânticos.

A AFC resultou em três fatores que explicam 39,813%, 34,097 e 26,088%, no acumulado de 100% do modelo. A análise através do plano fatorial revela como as falas dos discentes que formam as Classes se distribuem nos quadrantes, desta forma podemos compreender quais palavras estão mais próximas umas das outras no conteúdo em análise e, a partir disso, verificar o que há de diferente entre as Classes (Figura 5).

alternativo de ensino, assim como também tem outras relativas aos aspectos trabalhados durante a utilização de jogos didáticos em RPG. Assim, as temáticas que foram identificadas parecem se conectar no discurso do corpo discente participante da pesquisa.

A partir da AFC, verificou-se que, em geral, as palavras mais importantes, com χ^2 maiores, logo, de tamanhos maiores na imagem, de todas as classes, apresentam-se num segmento mais centralizado, enquanto as outras expandem-se para a periferia. Como por exemplo, na Classe 4, as palavras “carta” e “estar” encontram-se centralizadas, enquanto “realidade” e “pesquisar” encontram-se mais em zonas periféricas do quadrante, devido ao número χ^2 ser menor.

Ademais, poucas palavras da Classe 4 dispersam-se aos outros quadrantes do lado direito, seja superior ou inferior, assim como também poucas palavras da Classe 3 se dispersam para o quadrante superior esquerdo, enquanto nenhuma palavra dispersa-se para os quadrantes inferiores direito e esquerdo. A Classe 4 (quadrante superior e inferior esquerdo), na cor roxa, é a mais isolada no plano cartesiano, sem avançar para nenhum outro quadrante do lado direito, seja superior ou inferior, portanto, menos associada às outras classes e com um mundo lexical muito particular.

Na CHD, a classe 4 trata das dificuldades encontradas pelos discentes na utilização da metodologia RPG, assim como também sobre a sua utilização em meio físico e não digital. Também foi possível confirmar que as classes 1 e 2, representadas nas cores vermelha e verde (quadrante inferior direito), aparecem associadas entre si. Isto ocorre na medida que os participantes tratam a utilização do jogo didático desenvolvido na metodologia RPG como método de ensino, diferente da metodologia utilizada no ensino tradicional e, discutem a sua aplicação para além do público discente que cursa o ensino médio, logo, as palavras das duas classes mesclam-se no quadrante inferior direito.

Infere-se que ambas as classes 1 e 2 têm um pouco de correlação com a Classe 3, pois os discentes também correlacionam aspectos trabalhados durante a aplicação do jogo didático. Por fim, as classes 1, 2 e 3, vermelho, verde e azul (quadrante superior direito), respectivamente, estão correlacionadas no plano fatorial, por terem vocabulários mais próximos referentes aos aspectos trabalhados durante a aplicação do jogo didático, incluindo a contribuição na formação crítica, humana e integral do discente, a partir da participação dele no jogo didático, incluindo a

construção do pensamento crítico, a empatia, a colaboração e o diálogo durante o aprendizado.

Na análise interpretativa da Figura 5, verificou-se que, principalmente, os discentes que nunca jogaram RPG apresentaram dificuldades mais com relação à organização do kit do jogo didático, com as cartas e os livretos e não com relação às regras do jogo didático em si.

Além disso, observou-se que, majoritariamente, a escolha pelo jogo físico se sobressai com relação ao jogo em formato digital. Os discentes, de uma forma geral, coadunam com a defesa de utilização desse método de ensino, transpondo a proposta estabelecida no ensino tradicional, aplicado ao ensino médio, assim também no fundamental, seja como forma de apresentar o conteúdo didático, seja como forma também de revisão dele.

As dificuldades iniciais com a organização do kit (cartas, livretos e dinâmica) não reduzem a relevância da estratégia; ao contrário, sinalizam a necessidade de aprimoramento da proposta didática. Os resultados das diferentes análises lexicais convergem ao indicar que o jogo didático em RPG funcionou como dispositivo pedagógico capaz de mobilizar engajamento, colaboração e reflexão sobre o conteúdo químico. Ainda que tenham emergido dificuldades operacionais iniciais, os sentidos atribuídos pelos estudantes apontam para a viabilidade da estratégia no ensino médio integrado. Esses achados reforçam a pertinência de explorar metodologias narrativas e colaborativas no ensino de Química, especialmente em contextos da Educação Profissional e Tecnológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do software IRAMUTEQ, nessa pesquisa qualitativa, foi significativa, pois permitiu a análise dos dados e o aprimoramento deles no manejo de um software analítico, além disso, sua aplicabilidade favoreceu a operacionalização dos dados, principalmente, quanto à organização e a separação de um grande volume textual de forma rápida e singular. Logo, facilitou-se, inclusive, a interpretação dos achados de maneira objetiva, na medida em que os segmentos de texto são facilmente recuperados, pois o software é gratuito, o que possibilitou um bom processamento dos dados textuais.

Depreende-se que foi desenvolvida uma proposta pedagógica, através da utilização de um jogo didático em RPG, totalmente diferente da utilizada no ensino tradicional, transgredindo-o, através da utilização do ensino lúdico para ensinar ou revisar o conteúdo de Tabela Periódica, indicando potencial para contribuir com o processo formativo dos discentes, podendo até, conseqüentemente, despertá-los para o interesse em utilizar um novo tipo de jogo didático, que é o RPG, em espaços para além dos educacionais.

Além disso, foi construída uma memória, ratificada pela fala do discente AI02, durante o momento da Roda de Conversa, o qual disse que nunca vai esquecer do dia da aplicação do jogo, seja positiva ou negativa, no ensino médio dos participantes, favorecendo de forma significativa o processo de ensino-aprendizagem destes discentes, contribuindo para o desenvolvimento de aspectos, sejam humanos, cognitivos ou sociais.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. **Tutorial para uso do software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de texts et de Quaestionnaires)**. Florianópolis: 2018. Disponível em: <http://iramuteq.org/documentation/fichiers/tutoriel_portugais-22-11-2018>. Acesso em: 12 jan. 2026.

FERNANDES, D. Práticas de ensino e de avaliação de docentes de quatro universidades portuguesas. Em: *Avaliação, ensino e aprendizagens em Portugal e no Brasil: realidades e perspectivas*. Lisboa: Educa, 2014. p. 97-135. v. I.

GRAMSCI, Antonio. **La alternativa pedagógica**. Barcelona: Fontamara, 1981.

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. *Didática*, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 1990/1991.

MARCATTO, A. *Saindo do Quadro: Uma Metodologia Educacional Lúdica e Participativa baseada no Role Playing Game*. São Paulo: Exata Comunicação e Serviços S/C LTDA. 1996. 185p.

MELO, M. C. H. de; CRUZ, G. de C. RODA DE CONVERSA: **UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE DIÁLOGO NO ENSINO MÉDIO**. *Imagens da Educação*, v. 4, n. 2, p. 31-39, 2014.

MOURA, D. H. EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: DUALIDADE HISTÓRICA E PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO. **HOLOS**, [S. l.], v. 2, p. 4-30, 2008. DOI: 10.15628/holos.2007.11. Disponível em:

<https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11>. Acesso em: 27 maio. 2023.

NASCIMENTO, A. R. A., & MENANDRO, P. R. M. (2006). Análise lexical e análise de conteúdo: uma proposta de utilização conjugada. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, 6(2), 72- 88. Recuperado de <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revisps/article/view/11028>.

NUNES, J. V. et al. **A pesquisa qualitativa apoiada por softwares de análise de dados**: uma investigação a partir de exemplos. *Fronteiras - estudos midiáticos*, v. 19, n. 2, 11 abr. 2017.

PAVÃO, A. *Aventura da Leitura e da Escrita Entre Mestres de Roleplaying Game (RPG)*. 2.ed. São Paulo: Devir. 2000. 232p.

RIYIS, M. T. *Simples, manual para uso do RPG na Educação*. São Paulo: Ed. do Autor .2004. 88p.

SOARES, M. H. F. B.; OKUMURA, F.; CAVALHEIRO, T. G. Proposta de um jogo didático para ensino do conceito de equilíbrio químico. **Química Nova na Escola**, n. 18, p. 13-17, 2003.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. São Paulo: Cortez, 2009.

TRASSI, R.C.M.; CASTELLANI, A.M.; GONÇALVES, J.E. e TOLEDO, E.A. **Tabela periódica interactiva: um estímulo à compreensão**. *Acta Scientiarum*, v. 23, n. 6, p. 1335-1339, 2001.